

QATLAMALARNI IZOMETRIK AKSLANTIRISHLARNING BA'ZI XOSSALARI

To'liqinova Sarvinoz To'liqinovna

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15281819>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy geometriya va topologiyaning tez sur'atlar bilan rivojlanayotgan sohalaridan biri qatlamlar nazariyasiga oid natija olingan. Jumladan, uch o'lchamli yevklid fazosining qatlamali izometriyalari kompakt-ochiq topologiyaga nisbatan topologik gruppaga hosil qilishini aniqlaydigan akslantirish topilgan.

Kalit so'zlar: silliq ko'pxillik, qatlamali ko'pxillik, izometriya, qatlamali ko'pxillik izometriyasi, topologik gruppaga, kompakt-ochiq topologiya.

Аннотация. В этой статье получен результат относящийся к теории слоения, которая является одной из интенсивно развивающихся областей современной геометрии и топологии. В частности, найдено отображение, при котором слоистые изометрии трехмерного евклидова пространства образуют группу в компактно-открытой топологии.

Ключевые слова: гладкое многообразие, слоеное многообразие, изометрия, изометрия слоеного многообразия, топологическая группа, компактно-открытая топология.

Abstract. This paper obtained a result related to the theory of foliation, which is one of the rapidly developing areas of modern geometry and topology. In particular, a mapping has been found under which the foliated isometries of the three-dimensional Euclidean space form a group with respect to the compact-open topology.

Key words: smooth manifold, foliated manifold, isometry, isometry of a foliated manifold, topological group, compact-open topology.

Qatlamlar nazariyasi geometriya va topologiyaning zamonaviy yo'nalishlaridan biri bo'lib, 1952 yilda fransuz olimi G.Reebning [1] ishida bu soha bo'yicha olingan dastlabki natijalar e'lon qilingan. Qatlamlar nazariyasi differensial geometriya, differensial tenglamalar va differensial topologiyalarining tutash sohasida paydo bo'lgan. Fransuz olimlari C. Ehresmann, G. Reeb, P. Molino, A. Haefliger, R. Langevinlar ushbu sohaning shakllanish va rivojlantirishda salmoqli hissa qo'shdilar. Jumladan, kompakt qatlam chekli fundamental gruppaga ega bo'lsa, u holda bu qatlamning unga diffeomorf bo'lgan qatlamlardan iborat atrofi mavjudligi G.Reeb tomonidan isbotlangan. C. Ehresmann ishlarida esa, to'la Riman ko'pxilligidagi Riman va to'la geodezik qatlama Ehresmann bog'lanishiga egaligi ko'rsatilgan [2].

Qatlamali izometriya gruppalarini o'rganish qatlamali ko'pxilliklar nazariyasida yangi yo'nalishdir. Qatlamali izometriya gruppasi qatlamali ko'pxillikning diffeomorfizmi gruppasining qismidir. Qatlamali ko'pxillikning diffeomorfizmi gruppasi S.X.Aransonning ishlarida o'rganilgan [3].

M – n o'lchamli silliq bog'liqli Riman ko'pxilligi bo'lsin $0 < k < n$.

Ta'rif. [2] Berilgan M ko'pxillikning chiziqli bog'lanishli qismi to'plamlaridan iborat oila quyidagi uchta shartni qanoatlantirsa:

$$(F_1): \bigcup_{\alpha \in B} L_\alpha = M$$

$(F_2): \alpha \neq \beta$ shartni qanoatlantiruvchi barcha $\alpha, \beta \in B$ indekslar uchun $L_\alpha \cap L_\beta = \emptyset$ munosabat o'rinli;

$(F_3):$ har bir $p \in M$ nuqta uchun $(U_\lambda, \varphi_\lambda) \in A^S, p \in U_\lambda$ shunday lokal koordinatalarni tanlash mumkin bo'lsaki, agar biror $\alpha \in \beta$ uchun $U_\lambda \cap L_\alpha \neq \emptyset$ munosabat o'rinli bo'lsa, u holda $\varphi_\lambda(U_\lambda \cap L_\alpha)$ to'plamning chiziqli bog'lanishli komponentalarini $\{(x^1, x^2, \dots, x^n) \in \varphi_\lambda(U_\lambda): x^{k+1} = c^{k+1}, x^{k+2} = c^{k+2}, \dots, x^n = c^n\}$ ko'rinishda yozish mumkin bo'lsa, M ko'pxillikda k o'lchamli silliq qatlama berilgan deyiladi, bu yerda $c^{k+1}, c^{k+2}, \dots, c^n$ sonlar chiziqli bog'lanishlilik komponentalarda o'zgarma sonlar. Qaralayotgan L_α to'plam F qatlamaning qatlami deyiladi. Ushbu holatda k o'lchamli C^S qatlama k o'lchami $q = n - k$ ga teng bo'lgan C^S qatlama ham deyiladi. Yuqoridagi $(F_1), (F_2)$ shartlar M ko'pxillik o'zaro kesishmaydigan qatlamlardan iboratligini, (F_3) shart esa qatlamlar lokal ma'noda parallel tekisliklarga o'xshash joylashganligini anglatadi. Agar (F_3) shart bajarilsa, $(U_\lambda, \varphi_\lambda) \in A^S$ koordinatalar atroflari qatlamlangan deyiladi, barcha qatlamlangan koordinatalar atroflari to'plami A_F^S bilan belgilanadi va qatlamlangan koordinatalar atroflari sistemasi deyiladi.

Ta'rif. [3] Agar $\phi: M \rightarrow M$ diffeomorfizm (M, F) qatlamali ko'pxillikning har bir qatlamini boshqa qatlamiga izometrik akslantirsa, u (M, F) qatlamali ko'pxillikning izometriyasi deyiladi.

Ta'rif. G to'plam topologik gruppasi deyiladi, agar quyidagi shartlar bajarilsa:

1. G – gruppasi bo'lsa;
2. G –topologik fazo bo'lsa;
3. Gruppadagi amallar G topologik fazoda uzluksiz bo'lsa.

Bizga X va Y topologik fazolar va $C(X, Y)$ uzluksiz funksiyalar to'plami berilgan bo'lsin.

Ta'rif. Kompakt-ochiq topologiyani old bazasini quyidagi ko'rinishdagi to'plamlar tashkil qiladi:

$$[K, U] = \{f \in C(X, Y) : f(K) \subset U\},$$

bu yerda $K \subset X$ –kompakt to'plam, $U \subset Y$ –ochiq to'plam. Shunday to'plamlar ustida qurilgan topologiya $C(X, Y)$ da hosil bo'lgan kompakt-ochiq topologiya deyiladi va u odatda T_∞ bilan belgilanadi.

Bizga R^3 fazoda XOY tekisligiga parallel bo'lgan tekisliklardan iborat qatlama berilgan bo'lsin.

Teorema. R^3 fazoning

$$\begin{cases} x = x' \cos z' - y' \sin z' + a \\ y = x' \sin z' + y' \cos z' + b \\ z = kz' \end{cases} \quad (1)$$

almashtirishi qatlamali R^3 fazoning izometriyalari kompakt ochiq topologiyaga nisbatan topologik gruppaga hosil qiladi.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Reeb G. Sur certains proprietes topologiques des varietes feuilletees// Actualite Sci. Indust. 1183 – Paris: Hermann, – 1952.
2. Sharipov A.S., Mamasoliyev M.I. О свойствах группы топологических отображений слоеных многообразий//Research and education vol.2, No.9,—2023.
3. Tamura I. Topology of foliations: an introduction// Translations of mathematical monographs. American Mathematical Soc., – 2006.
4. Narmanov A.Ya., Sharipov A.S. On the group of foliation isometries// Methods of functional Analysis and topology, Kiev, Ukraine, – 2009. – V.15. – P.195-200.
5. Sharipov A. S., Abdishukurova G. M. On the some properties of the isometry group of foliated manifolds. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, No2, pp. 91-96. [In Russian].